

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 3 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Каталитическая Активность Группы Смектита

Жумаева Дилафруз Камол кизи

Преподаватель Химии кафедры «Общих наук», Азиатского Международного Университета

Аннотация: В данной работе рассматриваются катализаторы на основе минералов смектитовой группы, используемые в процессах конверсии пластиков. Описаны основные разновидности этих минералов, включая монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, гекторит, сапонит и сауконит. Приведены данные о каталитической активности различных модификаций бентонита и монтмориллонита, а также их эффективности в реакциях термического крекинга полимеров. Анализируется влияние состава катализатора на выход жидких углеводородов и их распределение. Рассматриваются перспективы использования глинистых катализаторов для переработки полимерных отходов в ценные углеводородные продукты.

Ключевые слова: смектиты, бентонит, монтмориллонит, каталитический крекинг, переработка пластмасс, жидкие углеводороды, термическая деструкция.

Введение

Современная индустрия пластмасс сталкивается с проблемой утилизации полимерных отходов, которые представляют серьезную экологическую угрозу. Одним из перспективных методов переработки пластмасс является каталитический крекинг, в ходе которого макромолекулы полимеров разрушаются с образованием жидких углеводородов, пригодных для дальнейшего использования в качестве топлива или сырья для нефтехимической промышленности.

Среди катализаторов, используемых в процессе крекинга, особое внимание уделяется минералам смектитовой группы, таким как монтмориллонит и его производные. Эти глинистые минералы обладают высокой удельной поверхностью, развитой пористой структурой и варьируемыми кислотными свойствами, что делает их эффективными в процессах термического разложения полимеров.

В данной статье рассматриваются исследования, посвященные применению катализаторов на основе смектитов в процессах переработки пластмасс. Приводятся сравнительные данные по эффективности различных видов бентонита, монтмориллонита и их модифицированных форм, а также оцениваются их перспективы в области утилизации пластиковых отходов.

Представители группы смектитов включают диоктаэдрические минералы (монтмориллонит, бейделлит и нонтронит) и триоктаэдрические минералы (гекторит, сапонит и сауконит). Основной структурной единицей этих глинистых минералов является слой, состоящий из двух направленных внутрь тетраэдрических листов с центральным октаэдрическим листом оксида алюминия [1]. Глина, состоящая в основном из монтмориллонита, называется бентонитом. Но коммерческое название «Бентонит» может использоваться в более общем смысле для обозначения любой набухающей глины, в основном состоящей из минералов группы смектитов.

Катализаторы на основе бентонита и чистого монтмориллонита являются наиболее распространенными. Имеется небольшое несколько статей, посвященных применению сапонита и бейделлита в качестве катализаторов. Работы, посвященные конверсии различных пластиков с применением катализаторов на основе глинистых минералов смектитовой группы представлены в таблице 1.

Таблица – 1. Публикации по конверсии различных пластиков с применением катализаторов на основе глинистых минералов смектитовой группы

Катализатор	Пластик	Температура, °С	Наибольший выход жидких продуктов, масс. %	Результаты	Ссылка
Бентонит и отработанный катализатора флюид-каталитического крекинга (FCC) (1:1)	ПЭВП	500	100,0	Высокий выходы бензиновой фракции C ₅ –C ₁₁ (50 масс.%) Углеводороды C ₁₂ –C ₂₀ (8–10 масс.%)	[2]
Столбчатый бентонит (PILC), интеркалированный Fe или Al	ПЭВП и тяжелый газойль	500	>80,0	Продукты на катализаторе Fe-PILC-Fe-300 подобны дизельному топливу	[3]
Бентонит (глина Гачи)	ПЭНП	300	77,0	Олефины и парафины	[4]
Южноазиатская глина, классифицируемая как бентонит и монтмориллонит, импрегнированный никелем	Полиэтиленовые пакеты ПЭНП и бывшие в употреблении полиэтиленовые пакеты	350	79,2 (ПЭНП), 76,0 (полиэтиленовые пакеты)	Конечными продуктами являются бензин, керосин и дизельное топливо	[5]
Тонкий слой бентонита, наполненный наночастицами MnO ₂	ПП	750	Параметры для получения газообразных продуктов	Полное разложение пластмасс с образованием газов (метана и водорода) и кокса	[6]
Бентонит, обработанный 0,5M соляной кислотой	ПС	400	88,8	Жидкие продукты содержат стирол. Основными	[7]

				компонентами были толуол и бензол	
Бентонитовая глина, промытая кислотой (AWBC), Zn/AWBC, Ni/AWBC, Co/AWBC, Fe/AWBC, Mn/AWBC	ПП, ПЭВП	300 для ПП и 350 для ПЭВП	AWBC (ПП 68,8; ПЭВП 70,2), Ni/AWBC (ПП 92,8; ПЭВП 62,1), Co/AWBC (ПП 82,8); ПЭВП 69,3), Fe/AWBC (ПП 82,8; ПЭВП 71,3), Mn/AWBC (ПП 80,4; ПЭВП 81,1), Zn/AWBC (ПП 82,5, ПЭВП 91,0)	Наиболее эффективными оказались Co/AWBC/ПП (основными продуктами являлись олефины и нафтены) и Zn/AWBC/HDPE (основными продуктами являлись парафины и олефины)	[8]
Бентонит, активированный серной кислотой	Смесь (ПП и ПЭВП)	328	79,0	Углеводородное масло	[9]
Смесь природного бентонита и цеолита (70:30)	ПП, ПЭТ	400	78,42 (ПП), 72,38 (ПП + ПЭТ)	Высокий выход продуктов состава C ₃ – C ₁₀	[10]
Гранулированный бентонит	ПС, ПП, ПЭВП	500	88,5 (ПС), 90,5 (ПП), 87,6 (ПЭВП), 88,9 (ПЭВП)	ПС – 95 масс.% ароматические углеводороды; ПП, ПЭВП и ПЭВП – алифатические углеводороды; ПЭВП и ПЭВП — дизельное топливо (сходство 96 масс.%); ПС — бензин 91	[11]
Са-бентонит	ПП, ПЭВП, смесь (ПП, ПЭВП, ПЭВП)	500	88,5 (ПС), 90,5 (ПП), 87,6 (ПЭВП), 88,9 (ПЭВП) 88,5 (ПП), 82,0 (ПЭВП), 82,5 (ПЭВП) 81,0 смесь (ПП, ПЭВП, ПЭВП)	Продукты содержат смесь углеводородов и по своим топливным свойствам соответствовали характеристикам ископаемого топлива. Смесь (ПП, ПЭВП, ПЭВП) дает продукты состава C ₁₀ -C ₂₈	[12]
Столбчатый бентонит (Al-PILC, Fe-PILC, Ti-PILC, Zr-PILC)	Смесь (ПЭВП, ПС, ПП, ПЭТ)	300-500	68,2 (Al-PILC), 79,3 (Fe-PILC), 62,8 (Ti-PILC), 62,1 (Zr-PILC)	80,5 % дизельной фракции наблюдалось в присутствии Fe-PILC	[]

Монтмориллонит с колоннами Fe/Al, смешанный с кислотой (коммерческий бентонит в качестве связующего)	ПЭВП	600	~ 40,0	Катализатор дает высокие выходы парафинов с высоким содержанием дизельной фракции (C ₁₁ –C ₂₁)	[13]
Коммерческий кислотно-активированный монтмориллонит и производное с алюминиевыми и железно-алюминиевыми столбиками	ПЭСП	300	~70,0	Жидкие углеводороды в диапазоне бензина и дизельного топлива. Для кислотно-активированного монтмориллонита высокий выход жидких продуктов состава C ₁₅ –C ₂₀	[14]
Столбчатый Са-монтмориллонит (Al ₂ O ₃ -PILC)	ПЭНП	430	70,2	Углеводороды состава C ₅ –C ₁₃	[15]
Монтмориллонит (Zenith-N) и его столбчатая производная	ПЭНП	427	68,0 (монтмориллонит), 75,0 (столбчатая производная)	Высокий выход жидких продуктов из-за слабой кислотности катализаторов	[16]
Монтмориллонит столбчатый (Al-PILC) и регенерированные образцы	ПЭНП	360	72,0 (Al-PILC), 68,0 (регенерированный образец)	Продукты в диапазоне температур кипения моторных топлив	[17]
Монтмориллонит (Zenith-N) и его столбчатая производная	ПЭНП	360	75,0 (монтмориллонит), 76,0 (столбчатая производная)	Продукты в диапазоне температур кипения бензина	[18]
Материал, полученный ионным связыванием макроциклического комплекса Zr-Zr с монтмориллонитом	ПП	300–400	Нет данных	Низкомолекулярные воскообразные продукты с характеристиками парафинового воска	[19]
Исходная и столбчатая (Al-PILC) монтмориллонитовая глина	ПС	400	83,2 (исходная глина), 81,6 (Al-PILC)	Высокий выход стирола и этилбензол с преобладанием стирола	[20]
Четыре различных типа	ПЭНП, РР и пластмассы из	От 250 для К5	Нет данных	Легкие углеводороды с узким распределением	[21]

монтмориллонита: K5, K10, K20, K30	бытовых отходов	(ПЭНП), 210–435 для K20 (ПП)			
Органический модифицированный монтмориллонит/С ₀₃ О ₄	Смесь (ПП, ПЭВП, ПС)	700	59,6	Легкие углеводороды и ароматические соединения	[22]
Клоазит 15А (природный монтмориллонит, модифицированный четвертичной аммониевой солью)	ПЭВП, представляющ ий собой сополимер с 1- гексенном (1,5 масс. %)	473	Нет данных	Наноглина снижает температуру деструкции, увеличивает скоростью процесса	[23]

Столбчатые бентонитовые глины были селективны к крекингу ПЭВП в легкие углеводороды (C₁₀–C₂₃) и давали выход продуктов линейного строения на 63 масс.% выше, чем при использовании цеолита [3].

Elordi и др. отмечают, что чистый бентонит не проявляет каталитическую активность при 500 °С при условиях проведения процесса в реакторе непрерывного действия (подача 1 г/мин ПЭВП) [2]. Агломерация бентонита с отработанным катализатором FCC (соотношение 1:1) позволяет проводить термический крекинг исходных макромолекул полимера в мезопорах глины до тех пор, пока фрагменты молекул не достигнут отработанных частиц FCC.

Gobin и Manos отметили, что даже если бы глины были менее активны, чем цеолиты, они могли бы полностью разложить полимер. В работе авторы использовали монтмориллонит Zenith-N, сапонит (с небольшим количеством примесей, в основном сепиолит) и их пилларированные производные. Показано повышенное образование жидких продуктов и меньшее образование кокса. Регенерированные столбчатые глины имели практически те же характеристики, что и исходные образцы, но их первоначальные характеристики ухудшались после регенерации.

Таким образом, самые высокие выходы жидких продуктов для всех изученных пластиков, описанные в данном разделе, были получены при деструкции ПЭВП в присутствии бентонита и отработанного FCC и составили 100 масс.%; 70 масс.% для ПЭНД с катализатором на основе монтмориллонитовой глины, обработанной кислотой; 87,6 масс.% для ПЭНП на гранулированном бентоните, 92,76 масс.% для ПП в присутствии Ni-модифицированного образца бентонитовой глины, предварительно обработанного кислотой; 88,78 масс.% для ПС на катализаторе на основе кислотно-модифицированного бентонита. Полная конверсия ПЭВП в случае использования FCC достигалась ступенчатыми реакциями, где на первой стадии происходил термический крекинг исходных макромолекул в мезопорах бентонита до контакта полученных продуктов с частицами FCC.

Литература

- Altaner S.P., Smectite Group // In Sedimentology; Springer: Dordrecht the netherlands 1978. Vol. P. 1120–1124.
- Olazar M., Castaño P., Artetxe M., Bilbao J. Polyethylene cracking on a spent FCC catalyst in a conical spouted bed // Industrial and engineering chemistry research. 2012. Vol 51. P. 14008–14017.

3. Faillace J.G., de Melo C.F., de Souza S.P.L., da Costa Marques M.R. Production of light hydrocarbons from pyrolysis of heavy gas oil and high density polyethylene using pillared clays as catalysts // *Journal analytical applied pyrolysis*. 2017. Vol. 126. P. 70–76.
4. Hussain Z., Khan K., Jan M., Shah J. Conversion of low density polyethylene into fuel products using gachi clay as catalyst // *Journal of the chemical society of Pakistan*. 2010. Vol. 36. P. 240–244.
5. Qureshi M., Nisar S., Shah R., Salman H. Studies of liquid fuel formation from plastic waste by catalytic cracking over modified natural clay and nickel nanoparticles // *Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research. For series A: Physical sciences*. 2020. Vol. 63. P. 79–88.
6. Hamouda A., Abdelrahman A., Zaki A., Mohamed H. Studying and evaluating catalytic pyrolysis of polypropylene. // *Egyptian journal of chemistry*. 2021. Vol. 64. P. 2593–2605.
7. Dewangga P.B., Rochmadi Purnomo C.W. Pyrolysis of polystyrene plastic waste using bentonite catalyst // *IOP Conference series earth enviroental science*. 2019. Vol. 399. P. 012110.
8. Ahmad I., Khan M.I., Khan H., Ishaq M., Tariq R., Gul K., Ahmad W. Influence of metal-oxide-supported bentonites on the pyrolysis behavior of polypropylene and high-density polyethylene // *Journal of applied polymer science*. 2015. Vol. 132.P. 41221.
9. Narayanan K.S., Anand R.B. Experimental investigation on optimisation of parameters of thermo-catalytic cracking process for H.D.P.E. & P.P. Mixed plastic waste with synthesized alumina-silica catalysts. // *Applied mechanics materials*. 2014. Vol. 592–594. P. 307–311.
10. Sembiring, F., Purnomo C.W., Purwono S. Catalytic pyrolysis of waste plastic mixture // *IOP Conference series materials science engineering*. 2018. Vol. 316. P. 012020.
11. Budsareecha S., Hunt A.J., Ngernyen Y. Catalytic pyrolysis of plastic waste for the production of liquid fuels for engines // *RSC Advances*. 2019. Vol. 9. P. 5844–5857.
12. Panda A.K. Thermo-catalytic degradation of different plastics to drop in liquid fuel using calcium bentonite catalyst // *International journal of industrial chemistry*. 2018. Vol. 9. P. 167–176.
13. Borsella E., Aguado R., De Stefanis A., Olazar M. Comparison of catalytic performance of an iron-alumina pillared montmorillonite and HZSM-5 zeolite on a spouted bed reactor // *Journal of analytical applied pyrolysis*. 2018. Vol. 130. P. 320–331.
14. De Stefanis A., Cafarelli P., Gallese F., Borsella E., Nana A., Perez G. Catalytic pyrolysis of polyethylene: A comparison between pillared and restructured clays // *Journal of analytical applied pyrolysis*. 2013. Vol. 104. P.479–484.
15. Olivera M., Musso M., De León A., Volonterio E., Amaya, A., Tancredi N., Bussi J. Catalytic assessment of solid materials for the pyrolytic conversion of low-density polyethylene into fuels // *Heliyon*. 2020. Vol 6. P. 05080.
16. Manos G. Polymer degradation to fuels over microporous catalysts as a novel tertiary plastic recycling method // *Polymer degradation and stability*. 2004. Vol. 83. P. 267–279.
17. Manos G., Yusof I.Y., Gangas N.H., Papayannakos N. Tertiary recycling of polyethylene to hydrocarbon fuel by catalytic cracking over aluminum pillared clays // *Energy and fuels*. 2002. Vol. 16. P. 485–489.

18. Manos G., Yusof I.Y., Papayannakos N., Gangas N.H. Catalytic cracking of polyethylene over clay catalysts. Comparison with an ultrastable Y Zeolite // Industrial and engineering chemistry research. 2001 Vol. 40. P. 2220–2225.
19. Lal S., Anisia K.S., Jhansi M., Kishore L., Kumar A. Development of heterogeneous catalyst by ionically bonding macrocyclic Zr–Zr complex to montmorillonite clay for depolymerization of polypropylene // journal of molecular catalysis a chemical. 2007. Vol. 265. P. 15–24.
20. Cho K.-H., Cho D.-R., Kim K.-H., Park D.-W. Catalytic degradation of polystyrene using albite and montmorillonite // Korean journal of chemical engineering. 2007. Vol. 24. P. 223–225.
21. Kałużna-Czaplińska J., Józwiak W. Thermal and thermo-catalytic degradation of polyolefins as a simple and efficient method of landfill clearing // PJCT 2010. Vol. 12. P. 50–57.
22. Gong J., Liu J., Jiang Z., Chen X., Wen X., Mijowska E., Tang T. Converting mixed plastics into mesoporous hollow carbon spheres with controllable diameter. // Applied catalysis B Environmental. 2014. Vol. 152–153. P. 289–299.
23. Kebritchi A., Nekoomansh M., Mohammadi F., Khonakdar H.A. Effect of microstructure of high density polyethylene on catalytic degradation: A Comparison Between Nano Clay and FCC // Journal polymers and environment. 2018. Vol. 26(3). P. 1540–1549.
24. Marcilla A., Gómez A., Menargues S., Ruiz R. Pyrolysis of polymers in the presence of a commercial clay // Polymer degradation and stability. 2005. Vol. 88. P. 456–460.